

La política de la “Mano Dura” en Perú, análisis coyuntural de la dinámica del poder en una sociedad de la desconfianza.

David Chaupis Meza
Epidemiólogo especialista en prospectiva, 2023.

“Si bien es posible convertir a un hombre en esclavo, es imposible obligarlo a ser un hombre libre” Aristóteles: Grecia Siglo IV a.C.

Mientras que en 1649 en Londres un 1 de mayo se publicó el famoso Acuerdo de los pueblos, donde se constituiría el primer manifiesto democrático moderno, en Perú en pleno siglo XVII la idea de “Pax Colonial” fue de lejos la primera falsedad que se discutía en los tiempos del rey Felipe IV, quien dispuso un paquete de reformas para la Real Hacienda del virreinato del Perú. Estas reformas consistían en imposiciones respecto a medidas de rentas, tales como nuevos impuestos, empréstitos, donativos forzosos, venta de juros, cargos públicos y composiciones de tierras (Ruiz, 2020).

Así pues, mucho antes que llegue la independencia republicana los habitantes originarios de Sudamérica no se mantuvieron conformes, rechazando a toda costa las imposiciones (de la invasión española), desde el siglo XVI empezarían las primeras revueltas hasta las rebeliones llevadas a cabo a lo largo del siglo XVIII.

Desde el momento que las fuerzas invasoras irrumpieron en la historia de las culturas originarias de América, independiente si los pueblos autóctonos estuvieran o no pasando por una serie de conflictos territoriales; lo cierto es, que los invasores extranjeros irrumpieron la oriunda convivencia sociopolítica, patrones de una cultura prehispánica que apenas se reconocen en el sincretismo popular.

El Perú viene arrastrando una crisis histórica, manteniendo una memoria cultural de cruentas batallas, frustraciones y traiciones, donde los pueblos originarios tuvieron que adaptarse a condiciones de esclavitud que ha pasado del feudalismo al partidatismo (el sometimiento intelectual). Esta “intranquilidad social” se acentúa precisamente desde el colonialismo, con acciones que ya venían rechazando las imposiciones de la corona, surgiendo así las sublevaciones sociales de los indígenas, mestizos y esclavos negros (Nicanor Domínguez, 2021).

Tal como se evidencian, los sectores más vulnerables de la sociedad colonial peruana del siglo XVII expresaron su descontento a través de protestas, terminando en represiones violentas que en la actualidad sigue siendo los mismos motivos de confrontación de poderes, la cual puede reducirse a *una desigualdad socioeconómica*.

La historia se repite, esta desigualdad según el índice Gini que revela la desigualdad a nivel salarial, medido desde la década de los 80's hasta el 2020, cuyo promedio presenta un coeficiente de 47.49 (Datosmacro.com, 2020), considerando que un valor de Gini entre 40 y 50 se considera un nivel alto de desigualdad reflejando un estancamiento en la inequidad y la percepción social, donde según ENADES (2022) demuestra que el 72% consideran que la desigualdad entre ricos y pobres es muy grave (Oxfam, 2022).

Según Rosanvallon & Goldhammer (2008), en su libro titulado: “contra-democracia”, establece que el poder del pueblo no solo se ejerce en la votación como electorado, sino también de forma activa post elección, dado que puede existir legalidad (como cualidad jurídica) en una elección, pero no significa con ello que la confianza sea un ganado de forma automática ya que está sujeto a una constante vigilancia ciudadana. (Un ejemplo son las rondas campesinas que se organizan para estar al servicio de las comunidades campesinas y nativas (amparados por la Ley 27908), cuyas funciones son la resolución de conflictos, la vigilancia ciudadana y la promoción del desarrollo.)

Es así que, la legalidad y la confianza son los pilares de un gobierno en democracia para constituir el poder representativo ante el pueblo elector; sin embargo, la disociación de estos pilares promueve la formación de una dictadura en cualquier país. Esto conduce a una sociedad de la desconfianza, la ciudadanía contra-democrática demuestra un activismo que opera de forma complementaria al poder institucional para vigilar al estado.

Este equilibrio de poderes estado-población se refleja en una actuación cívica la cual es la dinámica entre la democracia y contrademocracia que se sostiene para asegurar una debida gobernabilidad. Así la ciudadanía tiene contrapoderes como vigilar, vetar y controlar a quienes han elegidos como los representantes, ya que no por ser elegidos significa que todos estén conformes, en absoluto, porque la virtud cívica de todo electorado es exigir, participativamente, durante el proceso democrático que los representantes sean leales a sus compromisos.

Lo cierto es que son notables las faltas de compromisos, pues jamás son cumplidas las promesas de campaña que deliberadamente se ofrecen a la población. Esto sin duda genera vacíos insatisfechos, frustraciones históricas y más aún por aquellos que socialmente han sido marginados o peor aún criminalizados.

Este escenario de desconfianza se vive en toda América Latina (figura 1), desde el 2019 con mayor intensidad países como Chile (caracterizada por una movilización estudiantil autodenominado como «Paro por Salud Mental» que conllevó a un estallido social), Ecuador (motivada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas, en consecuencia se inició con una marcha estudiantil en Quito), Bolivia (conocida como la «Revolución de las Pititas» avalado por sectores universitarios), Costa Rica (una protesta iniciada por estudiantes de secundaria y universitarios), Argentina (iniciada por trabajadores estatales ante el reclamo de aumentos salariales), México (protestas feministas conocida como #NoMeCuidanMeViolan) y Colombia (incitado por el «Paro Nacional #21N» por el homicidio de líderes sociales), cuyas protestas tienen en común la vulneración de derechos humanos, tanto como se vive en el Perú actual, bajo un régimen dictatorial liderada por Dina Boluarte.

Figura 1. Panorama de protestas en América Latina, 2019.

Es por ello que cada vez más la lucha de poderes estado-población se acrecienta, por una necesidad de que países Latinoamericanos sean escuchados y sea superada la marginalidad estructural. Es la misma marginalidad y exclusión, desde un punto de vista político, que se vivió desde la utópica “pax colonial” en los tiempos del rey Felipe IV y sus falsas reformas que influenciaron a una política sucia de traición y violencia que luego heredarían los militares criollos (Ruiz, 2020).

Así pues, nace esta utopía llamada Perú, un ensayo de país que nunca ha podido concluirse. Ya que la identidad cultural de sus pueblos ha sido fragmentada tras una invasión española, al mismo estilo de los británicos en norte América exterminando a los nativos. Hoy la violencia ha calado al punto de criminalizar la pobreza, ante esto surge la política de gobierno conocida como la “Mano Dura” (ideología del régimen fujimorista, véase figura 2), la cual en Latinoamérica ha fracasado por las razones que explicaré a continuación

Figura 2. Twit de Keiko Fujimori, campaña electoral 2021.

Para Rodríguez-Pinzón & Rodrigues (2020) el estado denominado de “mano dura” se distingue por: 1) medidas de endurecimiento de los códigos penales; 2) aumento de la presencia policial en las calles; 3) aumento del encarcelamiento, sobre todo de jóvenes pobres, de bajo nivel de escolaridad, negros, mestizos o descendientes de pueblos originarios; 4) aumento de la violencia y de la letalidad policial; 5) asociación con la «guerra contra el narcotráfico»; y 6) vinculación narrativa como justificación, basado en las políticas de «tolerancia cero» iniciada en 1990 en Nueva York (bajo la teoría de las ventanas rotas de los 80's). donde se ejerció el combate intenso a la pequeña criminalidad.

Por lo tanto, la constitución social de este intento de nación que nació a partir de un primer golpe de estado (Motín de Balconcillo) ejecutado por los militares para proclamar a José de la Riva Agüero como el primer jefe de estado, a punta de violencia armamentista, más aún con la política de la “mano dura” el estado ha venido instaurando un miedo sistemático que mantiene aletargada a la población, confinándolo a una sociedad sin justifica educativa y falta de oportunidades en acceso a sus derechos elementales, es así que el pueblo se torna vulnerable sin educación de calidad y justicia social en búsqueda de una integración cultural.

En ese sentido, se concluye que debemos comprender el contexto actual de crisis sociopolítica como una herencia histórica en la cual los grupos de poder han venido ejerciendo una violencia estructural, contra poblaciones vulnerables relegadas por su etnicidad e identidad y/o condición socioeconómica (Bello M. & Rangel, 2000). Una práctica de marginación cuyo resultado termina siendo la fragmentación cultural de nuestra consciencia colectiva, cuya consecuencia es una sociedad donde sus propios habitantes encuentran conflictos al identificarse entre sí mismos (García-Martínez, 2011), provocando así un país ingobernable adoptando políticas extranjeras como la “mano dura”, la cual más que una solución termina siendo una amenaza que retrasa.

En memoria a quienes dieron su vida por alcanzar justicia para otros.

Referencias

- Bello M., A., & Rangel, M. (2000). Etnicidad, «raza» y equidad en América Latina y el Caribe. <https://repositorio.cepal.org/handle/11362/31450>
- Datosmacro.com. (2020). Perú—Índice de Gini 1985-2020. <https://datosmacro.expansion.com/demografia/indice-gini/peru>
- García-Martínez, A. N. (Alejandro N. (2011). Identidad y fragmentación en las sociedades multiculturales. <https://doi.org/10.15581/011.3171>
- Nicanor Domínguez. (2021). ¿Hubo una “pax colonial” en el Perú del siglo XVII? Noticias SER. <https://noticiasser.pe/hubo-una-pax-colonial-en-el-peru-del-siglo-xvii>
- Oxfam. (2022). *ENADES 2022*. <https://peru.oxfam.org/encuesta-nacional-percepcion-de-desigualdades-ENADES2022>
- Rodríguez-Pinzón, E. M., & Rodrigues, T. (2020). «Mano dura» y democracia en América Latina: Seguridad pública, violencia y estado de derecho. *América Latina Hoy*, 84, 89-113. <https://doi.org/10.14201/alh.21156>
- Rosanvallon, P., & Goldhammer, A. (2008). *Counter-Democracy: Politics in an Age of Distrust*. Cambridge University Press.
- Ruiz, V. P. (2020). Alberto Flores Galindo y su interpretación de la independencia peruana. *Histórica*, 44(2), 107-140. <https://doi.org/10.18800/historica.202002.004>